

ФИЛОСОФИЯ

УДК 130.121

DOI: 10.29039/2413-1695-2025-11-4-05-24

ЕСТЕСТВЕННОЕ НА ФОНЕ СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОГО: ВЗГЛЯД ИЗВНЕ И ИЗНУТРИ МИФОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ

Добронравов К. О., Фёдоров С. В.

***Аннотация:** статья посвящена исследованию генезиса понятия «естественное» в архаическом (мифологическом) сознании. Авторы указывают на то, что в архаике «естественное» не являлось самостоятельной категорией, а конституировалось как негативный фон («иное») сакрального/сверхъестественного. Предметом исследования является феномен естественного в мифологическом сознании. Методология исследования основана на синтезе и критическом сравнении редукционистских («взгляд извне»: Тайлор, Дюркгейм, Фрейд, Леви-Брюль, Малиновский, Кассирер, Леви-Строс) и феноменологических («взгляд изнутри»: Отто, Хайлер, ван дер Леу, Менишг, Элиаде, Лосев, Гантке) подходов. Сделан вывод о том, что архаическое естественное оставалось нейтральным фоном представлений, связанных со всеобщей одушевленностью и тотемизмом, было безразличным для табу и «сопричастия» мировому целому, не обладало значимостью для «экспрессивной функции», слабо отражало социальные системы архаики и коммуникативные игры. С опорой на феноменологические исследования был выявлен комплекс характеристик архаического «естественного»: имманентность, ординарность, обособленность, анти-амбивалентность, абстрактность, закрытость, разгаданность, безличность, антисимволичность, антидиалогичность, изотропность и конечность. Делается вывод о том, что естественное архаики содержало в себе имманентный потенциал десакрализации, реализованный в культуре Нового времени.*

***Ключевые слова:** естественное, миф, архаическое сознание, феноменология религии, сакральное.*

Введение

Понятие «естественное» часто используется для обоснования того или иного понимания природы человека, для легитимизации поведения, поступков, общественных практик, которые соответствуют «природе». Сколько традиций или научных подходов – столько и интерпретаций естественного, порой прямо противоположных. В современном дискурсе естественное часто противопоставляется «искусственному», рукотворному, переработанному, преобразованному, измененному или даже извращенному («противоестественному»). «Естественное» отождествляется с невинным, нетронутым, наивным, первозданным, первобытным, первичным, аутентичным, цельным, недифференцированным, неразвитым, неиспорченным. Начиная с Нового времени была разработана система представлений о «законах природы», которые изучают позитивные науки. Эти законы

и составляют ядро нововременного «естественного». Культура и человеческое творчество в чем-то не подчиняются этим законам, обладают относительной самостоятельностью. Поэтому эти сферы обычно противопоставляются естественному как «искусственное».

Однако если мы обратимся к предыстории понятия естественного, к представлениям о естественном до сформулированных наукой «законов природы», мы обнаружим ряд интересных нюансов. Естественное восходит к представлениям о «естестве», о природе в ее обычной непосредственной наличности. При этом человек архаики, как пишет Ф. Дескола, часто вовсе не разделял «природу» и «культуру» [1, с. 9]. Понятия «природы» не было. Люди, животные и растения могли находиться по представлениям древних в самых настоящих родственных или соседских отношениях. Рукотворное и нерукотворное могло не различаться, так как то, что нам кажется нерукотворным, было для человека архаики творением духов, предков или животных. Поэтому в мифологическом мировоззрении представления о естественном как природном скорее всего отсутствовали. Однако мы предполагаем, что можно найти некоторые зачатки этих представлений в том, что связывалось с обычной наличной непосредственностью жизни. Первобытный человек, вероятно, смотрел на эту ординарную непосредственность жизни сквозь призму базовых оппозиций мифологического мышления. Следуя за М. Элиаде, мы считаем оппозицию «сакральное – профанное» ведущей. Сакральное – это что-то необычное, экстраординарное, что-то требующее наибольшей осторожности и внимания, наибольшей чуткости. В текстах многих антропологов сакральное связывается со «сверхъестественным». Именно сверхъестественное занимало человека архаики больше всего. За любимыми нестандартными ситуациями видели действия духов, предков или колдунов. «Табу», «мана», «оренду» – ключевые феномены для архаического сознания. Всё, связанное с ними, выделялось и обставлялось целыми системами ритуалов. Полагание священных границ было отделением сакрального от обычной непосредственности жизни. Всё ординарно-наличное в этой жизни воспринималось как малоинтересный фон чего-то гораздо более значимого и судьбоносного. С этой точки зрения естественное в архаике всегда оставалось в тени, отбрасывалось. Миф не рассказывал о нем. Вероятно эта наличная непосредственность жизни воспринималась как нечто профанное.

Таким образом, мы предполагаем, что зачатки представлений о естественном следует искать в представлениях о профанном. Естественное первоначально противопоставлялось не искусственному, а сверхъестественному или сакральному (мы их отождествляем в предлагаемой статье). Профанное мало интересовало мифологическое сознание, поэтому говорить о нем и вообще о естественном можно, лишь опираясь на описания сверхъестественного и по контрасту с ним. В связи с этим мы обратимся к исследованиям сверхъестественного в архаике и, выделяя его аспекты, попытаемся очертить то, что остается на фоне, то, что отбрасывается как иное. Этот фон мы попробуем сделать фигурой. Это и будет «предварительное естественное», зачатки представлений о естественном.

Все исследования сверхъестественного мы условно разделили на два типа: редуционистские и антиредуционистские. Первые исследователи сводят (редуцируют) сверхъестественное к биологическим, психическим, социальным, культурным и иным «небо-

жественным» феноменам. Само мифологическое сознание конечно не согласилось бы с таким подходом, поэтому мы называем его «взглядом извне». Другие исследователи стремятся описывать сверхъестественное «изнутри» сознания, свидетельствующего о нем. Мы предполагаем, что в основном этот подход реализуется в разнообразных версиях «феноменологических» изысканий, как философских, так и религиоведческих. Обе исследовательские парадигмы позволяют выделить «фон» сверхъестественного, который нас и интересует.

Таким образом, предметом исследования является феномен естественного в мифологическом сознании в его проявлении в виде фона (иного) сверхъестественного. Для реконструкции естественного архаики были использованы концепции и описания сверхъестественного таких авторов как Э. Б. Тайлор, Д. Д. Фрэзер, Э. Дюркгейм, М. Мосс, З. Фрейд, Б. Малиновский, Л. Леви-Брюль, Э. Кассирер, К. Леви-Строс, Ф. Дескола, Р. Отто, Ф. Хайлер, Г. ван дер Леу, Г. Меншинг, А. Ф. Лосев, М. Элиаде, В. Гантке.

Естественное в мифе: взгляд извне

Исследования мифологического восприятия действительности прошли несколько этапов развития в рамках культурной антропологии. Предмет исследования и подходы к осмыслению первобытного общества менялись в течение XIX и XX века. При этом багаж знаний, которыми располагали социологи, антропологи, психоаналитики, исследователи религиозного опыта расширялся не только количественно, но и качественно: терминологически, концептуально, методологически. «Естественное» не эксплицировалось в качестве основного понятия, описывающего то или иное общество, не выносилось в заголовки работ. Употребление этого понятия носило стихийный, подчас интуитивный характер. Несмотря на это, авторы иногда использовали этот термин для обоснования своих концепций. Термин «сверхъестественное», напротив, использовался более активно. На это мы и будем опираться. Представленные в статье авторы связаны друг с другом непрерывной нитью цитирования, мотивами исследований, заимствованной друг у друга терминологией и объектом изучения – первобытным мышлением и культурой.

Мы будем выносить за скобки представления о естественном самих исследователей и попытаемся выявить естественное архаики на фоне сверхъестественного. Ведь выделяя сверхъестественное, описывая какие-то механизмы его конструирования, исследователи тем самым оставляют на его фоне «иное», которое вполне может быть осмыслено как противостоящее ему естественное.

Начнем с английских антропологов XIX века, которые ориентировались на идеалы классической науки, работали с мифологическим сознанием как натуралисты со своим объектом, к которому извне применяются те или иные инструменты познания. Они были склонны видеть в мифе наивный донаучный способ объяснения мира, который может постепенно эволюционировать. Э. Б. Тайлор известен тем, что он ввел в научный дискурс понятие «пережиток» для того, чтобы проследить эволюцию культуры от «низших стадий развития мышления», сохранивших свой авторитет в высших «не из-за присущей им истины, а в силу преданий старины» [2, с. 564]. Старые формы общественного сознания воспроизводятся в виде детской игры, суеверий и народных примет. Это рудименты

культуры, которые транслируются из поколения в поколение, совершенно утратив свою функциональность. Выделяя историческую преемственность, Тайлор с помощью понятия «пережитка» фактически занимается «археологией» мыслительных конструкций и ценностных категорий. С этой оптикой он подходит и к исследованию сверхъестественного. Трансляция представлений о сверхъестественном осуществляется на основе «пережитков». Источником этих представлений по мнению Тайлора является анимизм. Анимизм – это начало «естественной религии». Существенную роль в этом «минимуме религии» играет олицетворение, механизм переноса представлений о человеческой личности и о душе на природу. Всеобщее одушевление и оказывается источником всего «сверхъестественного». Таким образом, сверхъестественное по Тайлору – это транслируемое на уровне пережитков представление об одушевленности, возникающее на основе механизма олицетворения. По контрасту с этим естественное как обратная сторона сверхъестественного оказывается порождением тех же самых механизмов. Это «обратная сторона» механизма олицетворения, это то, где этот механизм «не сработал». Таким образом, естественное архаики – это транслируемое на уровне пережитков представление о том, что не получило олицетворения и одухотворения, осталось нейтральным для анимизма.

Д. Д. Фрэзер, оставаясь в рамках эволюционизма, дополняет идеи Тайлора важными нюансами. Он пишет о том, что «дикарь, в отличие от цивилизованного человека, почти не отличает естественного от сверхъестественного. Мир для него является творением сверхъестественных антропоморфных существ, которые действуют из побуждений, подобных его собственным» [3, с. 18]. Фрэзер справедливо указывает на то, что, если в архаике и можно выделять какое-то «естественное», то только в самом зачаточном виде, причем оно будет совершенно чуждым нашему «естественному», будет для нас «спутанным» со сверхъестественным. Фрэзер пишет о том, что «на этой стадии развития мышления мир рисуется одной великой демократией, в рамках которой естественные и сверхъестественные существа стоят приблизительно на равной ноге» [3, с. 93]. Последние отличаются от первых некой особой властью, особым могуществом, сверхчеловеческой силой. Естественное на этом фоне предстает как нечто слабое и подчиненное.

Э. Дюркгейм точно так же замечает, что «естественное» – это продукт современного мышления, так как оно связано с представлением о порядке, основанном на «законах природы». Эти законы – завоевание современных позитивных наук. На первый взгляд сверхъестественное должно быть нарушением этих законов природы. Но в архаике «не было известно, что в существующем порядке вещей неизменно и неизбежно, пока в нем видели деятельность контингентных волеизъявлений» [4, с. 65]. Естественным был скорее мир этих волеизъявлений. Сверхъестественное архаики было вписано в этот мир. Для его осмысления Э. Дюркгейм предлагает исходить из оппозиции «сакральное – профанное». Сакральным или священным может быть что угодно, даже неодушевленная вещь. Первичное сакральное по Дюркгейму связано с тотемом. В попытках раскрыть суть тотемизма Дюркгейм выходит за рамки имманентного мифу взгляда и утверждает, что главный источник тотемизма и вообще религии – общественные отношения. Религия оказывается «систематической идеализацией» общественных процессов и «исключительно социальной

вещью» [4, с. 696]. Здесь мы опять сталкиваемся со взглядом «извне» мифологического сознания. Можно спорить или соглашаться с социальным редуционизмом Дюркгейма, но для нас важно то, что сверхъестественное он связывает с тотемом, являющимся инструментом выстраивания общественных отношений. Естественное по контрасту оказывается обратной стороной тотема. То есть таким же результатом организации общественных отношений, только связанным не с тотемом, а с тем, что осталось «по ту сторону тотема», как нечто вторичное, слабое, менее интересное и влиятельное.

Под влиянием идей Э. Дюркгейма о социальной природе классификации британский социолог Эдмунд Лич проводит параллели между «народными» представлениями о пространстве, классификациями родства и отношением к животным. Очерченная таким образом картография мира в представлении архаического сознания делится на категории: «дом», «ферма», «поле» и «далеко». Это очень похоже на отношения с животными как с домашними, скотом, дичью и «дикими зверьями». Социальными категориями здесь являются «брат/сестра», «кузен», «сосед» и незнакомец или «иностранец» [5]. Другой последователь Э. Дюркгейма, представитель французской социологической школы М. Мосс пишет: «Центр первых систем природы не индивид, а общество. Оно объективируется. Нет ничего более наглядного в этом отношении, чем способ, которым индейцы сию в некотором роде помещают весь мир целиком в границы племенного пространства; и мы видели, что само вселенское пространство есть не что иное, как место, занимаемое племенем, но бесконечно расширенное за пределы его реальных границ. Пуп земли – в политической и религиозной столице, то есть, там, где находится центр духовной жизни» [6, с. 123]. Установление тотема в этом центре является основанием для последующего разделения сверхъестественного и естественного, играющего решающую роль в отношениях обмена.

З. Фрейд так же пишет о том, что тотем – это основа общественной консолидации и идентификации членов племени. При этом тотем неразрывно связан с табу. Что характерно, табу – это механизм консервации сверхъестественного не только в социальном, но и в онтологическом смысле. Нарушитель табу попирает сами законы мироздания, а значит, несет за это не юридическую или моральную, а онтологическую ответственность. Нарушение табу опасно, запретно, нечисто. Это опасность, угрожающая всему первобытному обществу [7, с. 16]. Соблюдение табу способствует поддержанию гармонии мироздания. Тайной табу, согласно Фрейду, оказывается доисторическая драма, связанная с убийством отца под влиянием влечений. Сверхъестественное в объяснении Фрейда оказывается мистификацией запретного влечения и случившегося из-за него убийства. При этом само влечение вполне «естественно» для наивной непосредственности жизни. Фактически именно табу превращает естественное в сверхъестественное. Табу выделяет (по сути создает) сакральное, подчеркивает его значимость и опасность. После этих фундаментальных событий естественное оказывается фоном табу, то есть тем, что безразлично, нейтрально для табу.

Заслугой Б. Малиновского является то, что он попытался увидеть мифологическое сознание и культуру как целостную функциональную систему, которую нельзя свести к ассоциативно связанным «пережиткам» Тайлора. Он пишет о том, что «туземец» обладает

«терминами и выражениями, которые мы, этнографы, должны собирать в том виде, в каком он ими пользуется...» [8, с. 248]. Важен не сам пережиток, а его функция. То, чем был раньше пережиток, не так значимо для понимания его роли в настоящем. Важно понять, какую функцию выполняет тот или иной ритуал и обряд в рамках актуальной адаптации коллектива к окружающей среде, выстраивания отношений в коллективе и упорядочения удовлетворения потребностей. Религия – это глубинная «моральная и социальная сила, благодаря которой человеческая культура обретает окончательное единство» [9, с. 70]. Так, например, функцией магии является психологическая интеграция свойств личности для формирования образа успешной реализации деятельности в условиях, в которых слишком много непредвиденных и случайных сил [9, с. 71]. Сверхъестественное в этом контексте предстает как то, что выходит за рамки управляемого и освоенного. Это «сверх-нормальное», с влиянием которого трудно справиться с помощью актуальных технических достижений и знаний. На этом фоне естественное архаики является «нормальным» и управляемым, а именно освоенным с помощью обычного труда и технологий.

Л. Леви-Брюль так же пишет о «безразличии первобытного менталитета к выявлению естественных причин» [10, с. 22]. Гораздо больше его занимает сверхъестественное, такие феномены как «мана, оренда, псила» [10, с. 40], которые Леви-Брюль называет «мистическими» и «прелогическими». Он отмечает, что для первобытных само собой разумеющимся оказывается взаимопроникновение видимого и невидимого миров [10, с. 44]. Невидимый мир формируется духами мертвых, предков, духами животных, растений, предметов и тем, что связано с деятельностью колдунов [10, с. 45]. Причинами экстраординарных событий с точки зрения мифологического сознания часто оказываются гнев предков или злоба колдуна [10, с. 69]. Сновидения, предзнаменования, гадания позволяют свидетельствовать о невидимом мире. Первобытный человек включен «в сложную сеть мистических сопричастий с другими членами, живыми и мертвыми, своей социальной группы, с группами растений и животных, рожденных этой же землей, с самой землей, с оккультными силами-покровителями всего этого целого» [10, с. 350]. Таким образом выстраивается «дологическое мышление», опирающееся на «закон сопричастия», «мистическую абстракцию», интуитивные ассоциации. По мнению Леви-Брюля, это мышление оказывается неспособным к усмотрению логических противоречий, принципиально далеким от современного мышления. На этом фоне естественное архаики предстает как лишенное взаимопроникновения «видимого» и «невидимого», как то, в чем отсутствует сопричастие мировому целому, миру духов, предков и колдунов. Поэтому естественное, с одной стороны, разрозненно и фрагментарно, а с другой стороны, безразлично и второстепенно.

Э. Кассирер, подобно Малиновскому, рассматривает мифологическое сознание как целостную функциональную систему, как единство несводимой ни к чему другому символической формы. С этой точки зрения бессмысленно сводить мифы к «естественным» причинам позитивизма. Нужно понять миф из него самого, из «структурной формы духа», его порождающей. В символической форме мифа господствует «экспрессивная функция». В связи с этим вместо поиска закономерностей, выделения и объяснения

«природы» в мифе преобладает «простое упоение самим впечатлением и его соответствующим “присутствием”» [11, с. 50]. Кассирер считает, что в мифе отсутствует различение ступеней реальности, основания и обоснованного, «переднего» и «заднего» планов, представляемого и реального, желания и исполнения, образа и вещи, имени и личности, индивида и рода. Никким образом не похожи на наши границы между сном и явью, жизнью и смертью. В мифологическом сознании отсутствует категория идеального, всё так или иначе телесно. Все соприкосновения оказываются субстанциальными, вплоть до отождествления всего, что контактирует друг с другом, до вещной неразличимости. Подобие превращается в тождество, часть – в целое, свойство – в вещь, действует «закон конкреции» [11, с. 124]. Определенность событий в мифе сводится к произволу личных действий его акторов. При этом «понятие души с не меньшим правом может считаться не началом, а завершением мифологического мышления» [11, с. 168]. Миф не имеет готовой границы между «Я» и миром, он скорее только начинает ее устанавливать. Базовая оппозиция – профанное и священное, существенную роль играет культ предков, ритуал первичен. Кассирер отмечает, что в этом контексте отсутствуют наши «естественное» и «сверхъестественное». Аналогом последнего в мифе является скорее нечто необычное, неординарное, чрезвычайное, выделенное. Сверхъестественное является порождением «экспрессивной функции» и «закона конкреции». По контрасту с этим естественное – это то, что не подчиняется «экспрессивной функции» и «закону конкреции». В естественном теряется безраздельная власть непосредственного впечатления, так как верх берут другие функции (функция репрезентации и функция обозначения). В нем больше дифференциации, отстранения, отдельности одних предметов от других. Именно оно оказывается началом разделения части и целого, основания и обоснованного, «переднего» и «заднего» планов, представляемого и реального, желания и исполнения, образа и вещи, имени и личности, индивида и рода, идеального и материального.

К. Леви-Строс так же пишет о сложности понимания феномена сверхъестественного архаики. «Сверхъестественные существа» находятся в отношениях родства с человеком [12, с. 141]. Порядок, утверждаемый мифом, обладает собственной рациональностью, даже постигается «наукой конкретного», свойственной традиционным обществам. Мышление архаического человека может строиться на очень сложных системах классификаций и оппозиций, которые варьируются у разных племен настолько произвольно, что «общими могут быть только формы, но не содержание» [12, с. 164]. Характерную особенность мифологического мышления Леви-Строс связывает с «бриколажем», рекомбинацией старых символов, используемой для передачи нового опыта. Такова естественная, «неприрученная мысль» архаики, в которой чувственное и умопостигаемое пронизывают одно другое в чувственно-конкретном единстве и калейдоскопической игре. При этом не стоит отрывать, подобно Леви-Брюлю, это мышление от современного. Оно по-своему логично и не уступает в системной сложности.

Упомянутый выше запрет на инцест или табу, в основе которого лежат тотемические представления о социальном и онтологическом мире, по версии Леви-Строса является основой появления концептуальных различий между индивидами, не различавшимися

в физическом, телесном, «природном» смысле. З. Бауман отмечает, что это был первый «учредительный» акт культуры, функция которой с тех самых пор состояла во внедрении в «природный» мир разграничений, различий и классификаций, отражавших дифференциацию практической деятельности человека и связанных с ней концепций, являвшихся атрибутами не «природы» как таковой, а человеческой деятельности и мысли [13, р. 28].

Таким образом, Леви-Стросс предполагает, что мифы сконструированы на основе чувственно-воспринимаемых качеств, в которых отсутствует разграничение между субъективным состоянием и свойствами космоса. Природа и культура, животное и человеческое начала являются взаимопроницаемыми. За природными явлениями всегда стоит сознательный субъект – животное, дух или другое племя, у них всегда есть причина. Поэтому коммуникативные игры не ограничиваются полем культуры, они свойственны и природе. Этот аспект будет подробно раскрыт в работах Ф. Дескола [1]. На этом фоне в естественном архаики в меньшей степени проявляются социальные принципы и коммуникативные игры. В нем теряется системность мифологических представлений, переплетение субъективного и объективного, оно является отображением непосредственно данной разрозненности объектов, с которой сталкивается наивная жизненность.

Итак, у представленных выше авторов на основе взгляда «извне», то есть сведения (редукции) «сверхъестественного» к тем или иным биологическим, психологическим, социальным, культурным или даже трансцендентальным механизмам, можно выделить следующие контуры естественного архаики:

1. К естественному можно отнести транслируемые на уровне пережитков представления о тех феноменах, которые не получили явного олицетворения и одухотворения (Эдуард Тайлор). Оно «иное всеобщей одушевленности», слабое и подчиненное в отношении всего одухотворенного (Джеймс Джордж Фрэзер).

2. Естественное обозначает все то, что осталось «по ту сторону тотема», как нечто вторичное, слабое, менее влиятельное (Эмиль Дюркгейм). Оно «иное тотема», не оказывающее существенного влияния на отношения обмена (Марсель Мосс).

3. Естественное архаики является тем, что безразлично для табу (Зигмунд Фрейд). Оно «по ту сторону табу».

4. Естественное маркирует сферу «нормального», «управляемого», освоенного с помощью архаических труда и технологий, позволяющих успешно адаптироваться и выживать (Бронислав Малиновский).

5. Естественное обозначает сферу, лишенную взаимопроникновения «видимого» и «невидимого», в нем отсутствует «сопричастие» мировому целому, миру духов, предков и колдунов (Люсьен Леви-Брюль). Оно «не сопричастно» мировому целому, разрозненно и фрагментарно.

6. Естественное маркирует все то, в чем нет доминирования «экспрессивной функции» и «закона конкреции». В нем начинается распад частей и целого, причины и следствия, основания и обоснованного, «переднего» и «заднего» планов, индивида и рода. (Эрнст Кассирер). Оно «по ту сторону закона конкреции», в нем господствует рядоположенность.

7. Естественное архаики обозначает то, что лишено чувственно-конкретного единства «неприрученной мысли». Оно «по ту сторону бриколажа», в нем слабо отражаются социальные отношения и коммуникативные игры (Клод Леви-Строс, Филипп Дескола).

Таким образом, если рассматривать естественное архаики как иное сверхъестественного, то мы получаем лишенное одушевленности и связи с тотемом, индифферентное для табу, являющееся ординарной управляемой нормальностью, лишенное сопричастия мировому целому, непосредственной экспрессивности, «конкретности», «бриколажа» и коммуникативных игр рядоположенное наличное бытие.

Однако, взгляд «извне» ограничен редукционистской установкой. В нем теряется внутренний опыт. Человек архаики действительно верит в свое сверхъестественное, переживает его как самую подлинную реальность. По этой причине наше исследование будет не полным, если мы не рассмотрим сверхъестественное и естественное «изнутри» мифологического сознания, феноменологически.

Естественное в мифе: взгляд изнутри

Феноменологическое исследование соотношения естественного и сверхъестественного может быть организовано различными способами. Можно опираться на учение Э. Гуссерля о «естественной установке» и обратиться к опыту феноменологической редукции. При этом мы останемся «взаперти интенциональности». Мы будем выделять в ней акты, «слои» и процедуры, фиксировать переход от естественного к эйдосу, феномену и чистому сознанию, которые «яснее» смутной и наивной естественности мифа. Мифологическое мышление предстанет перед нами как сплошное застревание в сетях «естественной установки». Вряд ли на этом пути мы поймем специфику мифического сверхъестественного. А не поняв этой специфики, вряд ли мы сможем уверенно говорить и о его антиподе, о мифическом естественном. По этой причине в поисках концептуальной основы мы обращаемся к «неинтенциональной» феноменологии Э. Левинаса, М. Анри, Р. Бернета и других авторов. Э. Левинас пишет о том, что присутствие, суть которого в интенциональности, «исключает любую трансцендентность» [14, с. 24]. В связи с этим тайна трансцендентного, сакрального, сверхъестественного находится «по ту сторону интенциональности» и присутствия. Человеку присуще «метафизическое желание», выводящее его за рамки «бытия у себя». Именно благодаря этому желанию «зарождаются ощущение выси», «Невидимого» [15, с. 75]. Для соприкосновения с сакральным или сверхъестественным нужен разрыв тотальности «самотождественного», «оспаривание спонтанности Я» [15, с. 82]. Разум нейтрализует другое, включает его в себя, всегда возвращается к себе. Так же тематизация и концептуализация – это овладение другим. Но «по ту сторону интенциональности» есть «абсолютно Другое», которое не может быть подчинено, которым нельзя обладать. «Абсолютно Другое» вносит сбой в работу интенциональности. Оно приоткрывается в состоянии «лицом-к-лицу» в потере тотальности, в уязвимости, наготы, обнаженности, прямодушии, предстоянии перед смертью [14, с. 28]. Левинас обращает внимание на сторону поражающего бессилия и пассивности человека при столкновении со смертью близкого. Субъект вдруг лишается своей автаркии, хватки, воли к власти. В этой связи Р. Бернет предлагает переосмыслить действительность субъек-

та. Активность субъекта – это лишь одна из его сторон. Бернет пишет о «травмированном субъекте» [16], об опыте инаковости там, где возникает разрыв интенциональности. Человек как субъект не является самозамкнутым абсолютом, полагающим свое иное и снижающим его в своей тотальности. На деле существует «субъект, предрасположенный к травме» [16, с. 132], уязвимый субъект. Никакая активность и суверенность не спасают от этой уязвимости. Опыт инаковости, который может травмировать, не поддается предсказанию, заключению в привычные рамки и тотальному контролю. Человек открыт этому опыту «вопреки себе» [16, с. 144].

Именно «вопреки себе» человек соприкасается с сакральным и сверхъестественным, которое прерывает его обычный опыт присутствия и может вызвать «потрясение естественного порядка вещей» [14, с. 29]. Сакральное для мифологического или религиозного сознания – нечто более значимое, чем «Я», чем присутствие. Выражаясь языком Левинаса, оно оказывается «постановкой под вопрос» субъекта как остающегося всегда «у себя» в хайдеггеровом «Jemeinigkeit», «всегда-моем». Сакральное вырывает человека из имманентности, приводит его к самоотречению. При этом оно может проявиться, например, как «дар» или как «укор». Однако важно подчеркнуть, что и «дар», и «укор», и другие формы откровения предполагают сторону пассивности субъекта, опыт прерывания его автаркии. Именно нагие и обездоленные, кроткие и нищие духом гордыни, подобные детям и даже юридические с этой точки зрения оказываются ближе всего к опыту трансцендирования. Согласно М. Анри, мы вполне можем описывать подобные феномены из них самих [17]. Конечно это нисколько не отменяет саму интенциональность и ее значимость. Ведь только на фоне интенциональности мы и можем говорить о том, что «по ту сторону интенциональности», о том, что вызывает в ней сбой.

С опорой на данный подход мы обратимся теперь к текстам «феноменологии религии», в которой можно обнаружить целый ряд попыток более детального описания сверхъестественного, в том числе и архаического. Эти описания являются религиозными и имеют очень мало общего с философской феноменологией. Тем не менее их можно использовать как эмпирический материал. Спецификой феноменологии религии, согласно Т. С. Самариной является антиредукционизм, несводимость сакрального к социальным, психологическим, культурным реалиям, его несводимость к «небожественному сакральному». Кроме того феноменологии религии присущи такие принципы, как эмпирическая направленность, эпохе (воздержание от оценочных суждений), эмпатия и уважение к религиозному опыту [18, с. 12].

Первый ключевой автор феноменологии религии – это Рудольф Отто. В своей знаменитой работе («*Das Heilige*») он старательно отделяет нуминозное (священное, святое) от физических и психических феноменов. Переживание священного «качественным образом» отличается от обычных переживаний. Обычные психические феномены могут быть использованы лишь как аналогии при описании нуминозного опыта [19, с. 17]. В этом контексте Отто противопоставляет такой опыт всем «естественным» чувствам. «Естественное» переживание может быть лишь аналогией нуминозного, но не более того. Это касается, например, опыта нуминозного «ужаса» («*tremendum*»), который не следует

путать с естественным страхом. Нуминозное «сверхъестественно», оно несводимо к профанному и не может быть понято из тотально-профанного секуляризованного бытия. Нуминозному принадлежит «совершенная инаковость» («ganz Andere»), нередуцируемость к обыденному опыту. В этом контексте Отто пишет о «неестественности» священного, о трансцендировании, на основе которого человек соприкасается со святым. Нуминозное чувство – особый род интуитивно-целостного познания трансцендентного [20, с. 21]. О священном свидетельствует чудо, которое характеризуется Отто как непостижимое, парадоксально-неразумное и антиномичное.

Исходный для архаики феномен описывается как «mysterium tremendum» в виде переживания «жути», «демонического ужаса». Это результат столкновения с некой спонтанной, антирациональной, непостижимой, мгновенной и бесконтрольной силой. На основе опыта «жути», а не на почве абстрактно-кабинетного «анимизма» возникает культ мертвых [19, с. 187]. Однако, по мнению Отто, уже миф «совершает ошибку», описывая этот опыт «естественными» предикатами [19, с. 41]. «Нуминозное чувство поначалу естественным образом прикрепляется к внутримирским предметам» [19, с. 205]. Лишь постепенно нуминозное одухотворяется. Таким образом, Отто описывает нуминозный опыт как нечто, вырывающее человека из естественного состояния. Исток священного – это чувство «совершенно иного». На этой основе Отто различает «естественного человека» и человека, «пребывающего в духе» [19, с. 92]. По контрасту с этими описаниями сверхъестественного естественное архаики предстает как привычное, свое, уютное, удобное, предсказуемое, постижимое, непротиворечивое, успокаивающее.

Фридрих Хайлер, как и Р. Отто, придерживается принципа антиредукционизма и подчеркивает, что миф или религия – это основанная сама на себе реальность, несводимая ни к чему другому. Хайлер структурирует феномены священного с помощью «концентрических кругов». Внешним кругом являются институциональные элементы культа, средним – рациональные, а внутренним – мистические. Эти круги – ступени опытного приближения к трансцендентной действительности и к мистике как практике прорыва, «убегания» к иному миру. Имманентная земная жизнь отрицается, умерщвляется ради духовного бытия, мистического «экстаза», слияния с Богом («личностного», либо «неличностного» в зависимости от рода мистики). Здесь Хайлер расходится с Отто, так как в «экстазе» исчезает «совершенная инаковость» священного [20, с. 38]. Однако он так же отделяет «естественного» человека и духовный опыт. Нуминозное по его мнению лучше всего раскрывается в очищенном от наивности архаики опыте трансцендентного. Он подчеркивает «чуждость миру» такого опыта, его фактическую «противоестественность». По контрасту с этим естественное архаики оказывается наивным и при этом не-экстатическим, то есть лишенным момента слияния в трансцендировании. Естественное оказывается расчлененным бытием, в котором и возникают «концентрические круги» как отделенные от единого сферы.

Герардус ван дер Леу различает в своем подходе «понимание» и «объяснение» религиозных феноменов. Он предпочитает опираться на «понимающую феноменологию» и интуитивно-целостное схватывание. Понимание опирается на эмпирическую базу,

является неким структурированием, но при этом оно немислимо без симпатии и вчувствования. Один из ключевых феноменов, по его мнению, – это «Сила» (мана, оренду и т.д.) [18, с. 85]. Опыт «Силы» – это переживание динамического Иного, вызывающего ужас, страх, трепет и, вместе с тем, изумление, благоговение, смирение, обожание и энтузиазм. «Сила» может проникать в предметы, отсюда возникает фетишизм. Весь мир – проявление «Силы», поэтому возможно пантеистическое мировоззрение. Главное в ней – инаковость, экстраординарность, противостояние обычному. «Сила» переходит в «Волю» и «Форму». Сама по себе «Сила» неморальна, вне всяких законов. В архаике она безлична и лишь впоследствии персонифицируется. При описании «Силы» Леу использует метафоры электричества, напряжения, заряда. «Сила» диалектически сочетает в себе далекое и близкое, трансцендентное и имманентное. Тем самым она связывает сакральное и профанное, является амбивалентным источником всего. Сакральное «Силы» пронизывает собой всё, естественным образом порождает свои многочисленные проявления. Человек связан с «Силой» вполне естественно, как на уровне чувств, так и на уровне разума и воли. Таким образом, хотя Леу и берет у Отто термин «совершенно Иное», он не разрывает «естественного человека» и опыт сакрального. «Sacer» архаики амбивалентно, оно одновременно является и священным, и проклятым. Благо и грех не различаются в архаическом сознании, а профанное первоначально нейтральное. Лишь постепенно в истории религии возникает и разрастается пропасть между святым и нечистым. По контрасту с этими описаниями сверхъестественного естественное оказывается лишенным «Силы», либо в нем «Сила» проявлена в меньшей степени. Если сакральное амбивалентно, то естественное, вероятно, теряет эту амбивалентность и становится «плоским», односторонним, однобоким. При этом естественное нейтрально, оно лишено экстраординарности.

Густав Меншинг, как и Герардус ван дер Леу, оспаривает абсолютную инаковость нуминозного по Отто [20, с. 51]. «Святая сила», хотя и обладает «сверхсоциальным» происхождением, но проявляется в имманентном человеку мире. Нуминозностью могут обладать многие природные явления, места (например, священные горы), растения, животные, духи и т.д. Мистическая «встреча» со священным может быть видением, слышанием, которые дают переживание единения с божественным. На этой основе происходит «откровение» как внутреннее мистическое озарение, открытость, принятие божественного дара. Этот опыт соприкосновения со «сверхисторической» действительностью влияет на общество, приводит к появлению в нем специфических ролей, в частности, типов религиозных учителей и учеников. Ключевым пунктом описания сверхъестественного здесь становится опыт «откровения». Одностороннее естественное на этом фоне предстает как лишенное «открытости» трансцендентному, как замкнутое на самом себе. Хотя не исключено, что благодаря мистической «встрече» естественное сможет «открыться» трансцендентному.

Работа Алексея Фёдоровича Лосева «Диалектика мифа» так же может быть рассмотрена в контексте феноменологических исследований мифа и религии. Стремясь выделить специфику мифа, Лосев последовательно отделяет мифический опыт от стереотипных

«фантастических представлений», метафизики, «первобытной науки», аллегоризма, схематизма, поэзии, религии, догматики и исторического толкования («эвгемеризма»). Спецификой мифа оказывается личностное бытие, в символах которого проявляется «чудо». Миф – это «в словах данная чудесная личностная история» [21, с. 212]. «Чудо» как центральный момент мифа, согласно Лосеву, является совпадением «первозданной блаженно-самоутвержденной личности» и «случайно протекающей эмпирической истории личности». Фактически в чуде происходит возврат человека к истокам его бытия, к тому, что неоплатоники-персоналисты называли «единым» данной личности. Однако в мифе эти истоки, это «единое» (или «самое само» по Лосеву) являет себя не в экстатическом умном созерцании как у Плотина, а как воплощенный символ, как переживаемое событие. Следует отметить, что избрав для описания этого события метафору «чуда», Лосев делает акцент на переживании его как «дара», «тайны», как удивляющего свободного проявления сверхъестественного. В чуде есть нечто детское, даже «инфантильное». Заикленный на самом себе и на деятельности классический западноевропейский субъект Нового времени не любит чудес и списывает их на инфантильность. Однако, выходя за рамки одностороннего субъектоцентризма, Лосев обнаруживает целую сферу личностного бытия, открытую трансцендентному, не зависящую от самого субъекта. Одним из проявлений этой сферы и является «миф», в котором даже взрослый человек становится «ребенком», наивно принимает дары сверхъестественного, оказывается зачарованным «тайной» бытия. По контрасту с этими описаниями сверхъестественного естественное лишено чудесности и тайны. В нем царит будничность, взрослый расчетливый «реализм», утилитарность, предсказуемость и скука (которая с неизбежностью возникает там, где нет тайны). Отсутствие тайны делает его малоинтересным и банальным. Если сверхъестественное открывается как «дар», то естественное является скорее «добычей», тем, что нужно самостоятельно взять. Получается, что естественное всегда требует того или иного труда. Естественное оказывается безразличным к личностному бытию. Оно удовлетворяет лишь базовые потребности, но не дает чувства «первозданной блаженной самоутвержденности», так как профанному присуща «естественная раздельность» и «естественная непримиримость» вещей [21, с. 67].

Мирча Элиаде, обобщая исследования предшественников, делает акцент на опыте «иерофании», в котором раскрывается символизм сакрального. Священное с одной стороны, понимается как нечто принципиально противопоставленное профанному, а, с другой стороны, как воплощенное бытие. «Священное всегда проявляется как реальность совсем иного порядка, отличная от естественной реальности» [22, с. 254]. Вместе с тем, «проявляя священное, какой-либо объект превращается в нечто иное, не переставая при этом быть самим собой, т.е. продолжая оставаться объектом окружающего космического пространства» [22, с. 255-256]. Священное пронизывает таким образом все мироздание. Например, чисто физиологических процессов для человека архаики не существует. Все эти процессы сакральны [22, с. 257]. Нет и физического однородного пространства, бесформенной протяженности. В пространстве архаики сплошные разрывы и разло-

мы. Порог – это разрыв, прерывание профанности перед сакральным. «Свое место» должно быть отделено, обжито, освящено, в том числе с помощью сакральной жертвы. Сакральный центр мира возникает в результате акта сотворения, разрывающего первосущество [22, с. 277]. Такой же неоднородностью обладает и время архаики. Священное праздничное время отделено от профанного. Священное время обратимо, оно является циклическим возвращением к вечности космогонического акта. Оно вырывает человека из профанности к вечности. Границей является символическое уничтожение профанного мира. Точно так же и природа «никогда не представляется полностью естественной» [22, с. 307]. В ней есть имманентные проявления сакрального, «сверхъестественное неразрывно связано с естественным... природа всегда выражает нечто, находящееся в высшей сфере» [22, с. 307]. На этом фоне естественное вновь раскрывается как одностороннее, замкнутое на самом себе, отделенное от сакрального. Как и у Лосева главной характеристикой естественного становится «естественная раздельность» вещей, утрата единства мира, связи с «высшей сферой», с вечностью. Эта утрата выражается как потеря условий символической «иерофании», сведение пространства, времени и в целом телесности к однородной протяженности и механистичности.

Неофеноменолог религии Вольфганг Гантке пишет о святом как об «открытом вопросе», о том, что не может быть определено с помощью научных понятий [20, с. 69]. Святое не может быть понято и из профанного. Гантке стремится преодолеть европоцентризм в своем подходе, сведение религиозных феноменов к христианской понятийной системе. Существенный пункт в его подходе – необъективируемость нуминозного опыта. Только «диалог о святом» дает возможность его адекватного понимания. По контрасту с этими описаниями естественное – это то, что может быть объективировано без остатка, то, что не требует диалогической установки.

Итак, если обобщить приведенные описания естественного, понимаемого как иное сверхъестественного, мы получаем следующую картину:

1. Естественное лишено необыкновенности, экстраординарности и вообще архаической «жути» «*mysterium tremendum*». Оно не имеет связи с «абсолютной инаковостью» трансцендентного. Поэтому оно является чем-то обычным, привычным, освоенным, предсказуемым, постижимым, непротиворечивым, нейтральным (Рудольф Отто). Выделим у этого исследователя два ключевых момента естественного: «имманентность» и «ординарность».

2. В естественном человек не переживает «мистический экстаз». Поэтому оно оказывается не-экстатическим, то есть лишенным момента слияния с трансцендентным. Естественное сохраняет отделенность от трансцендентного и порождает «концентрические круги» его ослабления (Фридрих Хайлер). Назовем этот момент «обособленностью» естественного.

3. Естественное теряет амбивалентность сакрального и становится «плоским», «обедненным», односторонним, однобоким по сравнению с ним (Герардус ван дер Леу). Назовем по-гегелевски этот момент «абстрактностью» естественного. Кроме того, особо отметим «анти-амбивалентность» естественного.

4. Естественное противопоставляется сверхъестественной ситуации «откровения». Оно лишено «открытости» трансцендентному, оно замкнуто на самом себе (Густав Меншинг). Назовем этот момент «закрытостью» естественного.

5. Естественному не свойственно совпадение «первозданной блаженно-самоутвержденной личности» и «случайно протекающей эмпирической истории личности». В нем нет чуда и тайны совпадения истоков бытия и эмпирического существования личности. Естественная раздельность и непримиримость вещей, развенчание чудес и разгаданность тайн вытесняют в нем «первозданное блаженное» «апофатическое единство» (Алексей Лосев). Выделим здесь моменты «разгаданности» и «безличности» естественного.

6. В изолированном от сверхъестественного естественном невозможна «иерофания», невозможны символы и «складки» являющейся вечности. Пространство, время и телесность сводятся к однородной протяженности и механистичности (Мирча Элиаде). Назовем выраженные здесь моменты «антисимволичностью» и «изотропностью» естественного.

7. Естественное теряет апофатическую глубину и в отличие от сверхъестественного не требует диалогического взаимодействия и может быть объективировано до конца, без остатка (Вольфганг Гантке). Выделим здесь моменты «антидиалогизма» и «конечности» естественного.

Таким образом, естественное архаики проявляется как то, в чем слаба связь с трансцендентным (тотальная «имманентность») и, поэтому оно воспринимается как нейтральное («ординарность»), не-экстатическое («обособленность»), анти-амбивалентное («абстрактность»), замкнутое на самом себе («закрытость»), лишенное чуда и тайны («разгаданность»), личностного и диалогического измерения («безличность», «антидиалогизм»), символизма иерофании («антисимволичность»), оно является телесно-однородным («изотропность»), полностью объективированным («конечность»).

Выводы

В рамках системной реконструкции «естественного» в архаическом сознании мы рассмотрели его не как данность, а как фон, иное сакрального (сверхъестественного). Фон был превращен в фигуру, при этом стремление к возможно более полной картине была реализовано с помощью синтеза и критического сравнения методологических установок «взгляда извне» (редукционистских теорий Тайлора, Дюркгейма, Фрейда, Мосса, Малиновского, Леви-Брюля, Кассирера, Леви-Строса) и «взгляда изнутри» (феноменологических и религиоведческих подходов к архаическому мышлению Отто, Хайлера, ван дер Леу, Меншинга, Лосева, Элиаде, Гантке). Мы исходили из того, что человек архаики больше был увлечен тем, что мы условно называем «сверхъестественным» или «сакральным». Естественное для него оставалось фоном сверхъестественного. Поэтому описывать естественное архаики можно лишь от обратного, как некое инобытие.

Естественное оказывалось по ту сторону мира духов и вообще магической одушевленности и мира олицетворений. Оно оставалось по ту сторону тотема и не играло ключевой

роли в социальной структуре. Естественное оставалось в рамках «нормальности», общности, практической управляемости, в рамках нейтральности для табу. В естественном не проявлялось «сопричастие» мировому целому, в нем не было непосредственной захватывающей сознание экспрессивности, «конкреции» и «бриколажа». Оно слабо отражало социальные отношения и коммуникативные игры, являлось как фрагментарное, рядоположенное наличное бытие. Поэтому оно оказывалось чем-то «имманентным», «ординарным», лишенным экстаза в своей «обособленности», анти-амбивалентным («абстрактным»), замкнутым на самом себе («закрытым для трансцендентного»), лишенным чуда и тайны («разгаданным»), «безличностным», «антисимволичным», «антидиалогичным», телесно-однородным («изотропным») и полностью объективированным («конечным»). Оно было обычной обособленностью и рядоположенностью вещей наличного бытия вне чудес и экстраординарных событий, вне жизненно важных социальных отношений и коммуникативных игр. В нем не проявлялось мировое единое и трансцендентное начало.

В архаическом сознании «естественное» не являлось самостоятельной артикулированной категорией, оно оказывалось негативным фоном («иным») сакрального/сверхъестественного. Оно сливалось с профанным и, таким образом, содержало в себе имманентный потенциал десакрализации, которая и будет реализована в Новое время, когда понятие естественного не просто выйдет на первый план, но и будет концептуализировано. Однако, если в Новое время естественное будет связано с природой и противопоставлено культуре, то в эпоху архаики оно не привязывалось к природе. Оно оставалось нейтральным фоном сакральных событий, присущих как человеку, так и природе в их неразрывном единстве.

Список литературы

1. Дескола Ф. По ту сторону природы и культуры / пер. с франц. О. Смолицкой, С. Рындина; под общ. ред. С. Рындина. М.: Новое литературное обозрение, 2012. 584 с.
2. Тайлор Э. Б. Миф и обряд в первобытной культуре / пер. с англ. Д. А. Коропчевского. Смоленск: Русич, 2000. 624 с.
3. Фрэзер Д. Д. Золотая ветвь: Исследование магии и религии / пер. с англ. М. К. Рыклина; под общ. ред. С. А. Токарева. М.: Политиздат, 1983. 703 с.
4. Дюркгейм Э. Элементарные формы религиозной жизни: тотемическая система в Австралии / пер. с франц. А. Апполонова и Т. Котельниковой; под науч. ред. А. Апполонова. М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2018. 736 с.
5. Leach E. Anthropological aspects of language: animal categories and verbal abuse // *New Directions in the Study of Language* / Ed. Eric H. Lenneberg. Chicago: University of Chicago Press, 1964.
6. Мосс М. Общества. Обмен. Личность. Труды по социальной антропологии / пер. с франц. А. Б. Гофмана. М.: КДУ, 2011. 416 с.
7. Фрейд З. Тотем и табу / пер. с нем. М. В. Вульфа. СПб: Азбука-классика, 2005. 256 с.

8. Малиновский Б. Избранное: Аргонавты западной части Тихого океана / пер. с англ. В. Н. Поруса. М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2004. 552 с.
9. Малиновский Б. Избранное: Динамика культуры / пер. с англ. И. Ж. Кожановской, В. Н. Поруса, Д. В. Трубочкина. М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2004. 959 с.
10. Леви-Брюль Л. Первобытный менталитет / пер. с франц. Е. Кальщикова. СПб.: «Европейский Дом», 2002. 400 с.
11. Кассирер Э. Философия символических форм. Том 2. Мифологическое мышление / пер. с нем. С. А. Ромашко. М.; СПб.: Университетская книга, 2002. 280 с.
12. Леви-Строс К. Первобытное мышление / пер. с франц. А. Б. Островского. М.: Республика, 1994. 384 с.
13. Bauman Z. Globalization. The Human Consequences. New York City: Columbia University Press, 1998.
14. Левинас Э. Заметки о смысле // (Пост)феноменология: новая феноменология во Франции и за ее пределами / пер. с франц. А. В. Ямпольской; сост. С. А. Шолохова, А. В. Ямпольская. М.: Академический проект, 2014. С. 18-38.
15. Левинас Э. Избранное. Тотальность и Бесконечное / пер. с франц. И. С. Вдовиной, Б. В. Дубина, Н. Б. Маньковской, А. В. Ямпольской. М.; СПб.: Университетская книга, 2000. 416 с.
16. Бернет Р. Травмированный субъект // (Пост)феноменология: новая феноменология во Франции и за ее пределами / пер. с франц. А. В. Ямпольской; сост. С. А. Шолохова, А. В. Ямпольская. М.: Академический проект, 2014. С. 123-144.
17. Анри М. Неинтенциональная феноменология: задача феноменологии будущего // (Пост)феноменология: новая феноменология во Франции и за ее пределами / пер. с франц. А. В. Ямпольской; сост. С. А. Шолохова, А. В. Ямпольская. М.: Академический проект, 2014. С. 43-57.
18. Самарина Т. С. Феноменология, ноуменология, постфеноменология религии. М.: ИФ РАН, 2019. 296 с.
19. Отто Р. Священное. Об иррациональном в идее божественного и его соотношении с рациональным / пер. с нем. А. М. Руткевич. СПб.: АНО «Изд-во С.-Петербур. ун-та», 2008. 272 с.
20. Пылаев М. А. Западная феноменология религии. Теоретико-методологические основания и перспективы построения религиоведения как науки о святом. М.: РГГУ, 2006. 97 с.
21. Лосев А. Ф. Диалектика мифа / Сост., общ. ред. А. А. Тахо-Годи, В. П. Троицкого. М.: Мысль, 2001. 558 с.
22. Элиаде М. Священное и мирское // Избранные сочинения: Миф о вечном возвращении; Обяры и символы; Священное и мирское / пер. с франц. Н. К. Гарбовского. М.: Ладомир, 2000. С. 251-392.

Сведения об авторах:

Добронравов Кирилл Олегович – кандидат философских наук, доцент кафедры театрального искусства и социокультурных процессов Омского государственного университета имени Ф. М. Достоевского, г. Омск.

E-mail: KirillDobronravov07@gmail.com

Фёдоров Сергей Владимирович – кандидат философских наук, доцент кафедры философии, истории, экономической теории и права Омского государственного аграрного университета имени П. А. Столыпина, г. Омск.

E-mail: jettull@mail.ru

Dobronravov K. O., Fedorov S. V.

**THE NATURAL AGAINST THE BACKGROUND OF THE SUPERNATURAL:
AN EXTERNAL AND INTERNAL VIEW OF MYTHOLOGICAL CONSCIOUSNESS**

***Abstract:** The article is devoted to the study of the genesis of the concept of “natural” in the archaic (mythological) consciousness. The authors point out that in the Archaic, the “natural” was not an independent category, but was constituted as a negative background (“other”) sacred/supernatural. The subject of the research is the phenomenon of the natural in mythological consciousness. The research methodology is based on the synthesis and critical comparison of reductionist (“view from the outside”: Tylor, Durkheim, Freud, Levi-Bruhl, Malinovsky, Cassirer, Levi-Strauss) and phenomenological (“view from the inside”: Otto, Heiler, van der Leeuw, Mensching, Eliade, Losev, Gantke) approaches. It is concluded that the archaic natural remained a neutral background of ideas related to universal animateness and totemism, was indifferent to taboos and “participation” in the global whole, had no significance for the “expressive function”, poorly reflected the social systems of the archaic and communicative games. Based on phenomenological research, a set of characteristics of the archaic “natural” was revealed: immanence, ordinariness, isolation, anti-ambivalence, abstractness, closeness, unraveling, impersonality, antisymbolicity, antialogicity, isotropy and finiteness. It is concluded that the natural archaic contained the immanent potential of desacralization, realized in the culture of Modern Times.*

***Key words:** natural, Myth, Archaic consciousness, Phenomenology of religion, The Sacred.*

References

1. Descola Ph. Po tu storonu prirody i kul'tury / per. s franc. O. Smolickoj, S. Ryndina; pod obshch. red. S. Ryndina. M.: Novoe literaturnoe obozrenie, 2012. 584 s.
2. Tylor E. B. Mif i obryad v pervobytnoj kul'ture / per. s angl. D. A. Koropchevskogo. Smolensk: Rusich, 2000. 624 s.
3. Frazer J. G. Zolotaya vetv': Issledovanie magii i religii / per. s angl. M. K. Ryklina; pod obshch. red. S. A. Tokareva. M.: Politizdat, 1983. 703 s.

4. Durkheim E. Ehlementarnye formy religioznoj zhizni: totemicheskaya sistema v Avstralii / per. s franc. A. Appolonova i T. Kotel'nikovoj; pod nauch. red. A. Appolonova. M.: Izdatel'skij dom «DelO» RANKhIGS, 2018. 736 s.
5. Leach E. Anthropological aspects of language: animal categories and verbal abuse // *New Directions in the Study of Language* / Ed. Eric H. Lenneberg. Chicago: University of Chicago Press, 1964.
6. Mauss M. Obshchestva. Obmen. Lichnost'. Trudy po social'noĭ antropologii / per. s franc. A. B. Gofmana. M.: KDU, 2011. 416 s.
7. Freud Z. Totem i tabu / per. s nem. M. V. Vul'fa. SPb.: Azbuka-klassika, 2005. 256 s.
8. Malinovsky B. Izbrannoe: Argonavty zapadnoj chasti Tikhogo okeana / per. s angl. V. N. Porusa. M.: «Rossijskaya politicheskaya ehnciklopediYA» (ROSSPEHN), 2004. 552 s.
9. Malinovsky B. Izbrannoe: Dinamika kul'tury / per. s angl. I.ZH. Kozhanovskoj, V. N. Porusa, D. V. Trubochkina. M.: «Rossijskaya politicheskaya ehnciklopediYA» (ROSSPEHN), 2004. 959 s.
10. Levy-Bryhl L. Pervobytnyj mentalitet / per. s franc. E. Kal'shchikova. SPb.: «Evropejskij DoM», 2002. 400 s.
11. Cassirer E. Filosofiya simvolicheskikh form. Tom 2. Mifologicheskoe myshlenie / per. s nem. S. A. Romashko. M.; SPb.: Universitetskaya kniga, 2002. 280 s.
12. Levi-Strauss K. Pervobytnoe myshlenie / per. s franc. A. B. Ostrovskogo. M.: Respublika, 1994. 384 s.
13. Bauman Z. Globalization. The Human Consequences. New York City: Columbia University Press, 1998.
14. Levinas EH. Zametki o smysle // (Post)fenomenologiya: novaya fenomenologiya vo Francii i za ee predelami / per. s franc. A. V. Yampol'skoj; sost. S. A. Sholokhova, A. V. Yampol'skaya. M.: Akademicheskij proekt, 2014. S. 18-38.
15. Levinas EH. Izbrannoe. Total'nost' i Beskonechnoe / per. s franc. I. S. Vdovinoj, B. V. Dubina, N. B. Man'kovskoj, A. V. Yampol'skoj. M.; SPb.: Universitetskaya kniga, 2000. 416 s.
16. Bernet R. Travmirovannyj sub'ekt // (Post)fenomenologiya: novaya fenomenologiya vo Francii i za ee predelami / per. s franc. A. V. Yampol'skoj; sost. S. A. Sholokhova, A. V. Yampol'skaya. M.: Akademicheskij proekt, 2014. S. 123-144.
17. Henry M. Neintencional'naya fenomenologiya: zadacha fenomenologii budushchego // (Post)fenomenologiya: novaya fenomenologiya vo Francii i za ee predelami / per. s franc. A. V. Yampol'skoj; sost. S. A. Sholokhova, A. V. Yampol'skaya. M.: Akademicheskij proekt, 2014. S. 43-57.
18. Samarina T. S. Fenomenologiya, noumenologiya, postfenomenologiya religii. M.: IF RAN, 2019. 296 s.
19. Otto R. Svyashchennoe. Ob irracional'nom v idee bozhestvennogo i ego sootnoshenii s racional'nym / per. s nem. A. M. Rutkevich. SPb.: ANO «Izd-vo S.-Peterb. un-tA», 2008. 272 s.
20. Pylaev M. A. Zapadnaya fenomenologiya religii. Teoretiko-metodologicheskie osnovaniya i perspektivy postroeniya religiovedeniya kak nauki o svyatom. M.: RGGU, 2006. 97 s.

21. Losev A. F. Dialektika mifa / Sost., obshch. red. A. A. Takho-Godi, V. P. Troickogo. M.: Mysl', 2001. 558 s.

22. Eliade M. Svyashchennoe i mirskoe // Izbrannye sochineniya: Mif o vechnom vozvrashchenii; Obrazy i simvoly; Svyashchennoe i mirskoe / per. s franc. N. K. Garbovskogo. M.: Lodomir, 2000. S. 251-392.

Dobronravov Kirill Olegovich – Candidate Sciences in Philosophy, Associate Professor, Department of Theatre Arts and Sociocultural Processes, F. M. Dostoevsky Omsk State University, Omsk.

E-mail: KirillDobronravov07@gmail.com

Fedorov Sergey Vladimirovich – Candidate Sciences in Philosophy, Associate Professor, Department of Philosophy, History, Economic Theory, and Law, Omsk State Agrarian University named after P. A. Stolypin, Omsk.

E-mail: jettull@mail.ru